

STEREOMETRIYA MASALALARINI ODDIY USULLARDA MAKTAB O'QUVCHILARIGA YETKAZISH.

Abdullayeva Gulbahor O'ktamovna

Jizzax vil. Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi Zarbdor tumani Maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 26 -umumiy o'rta ta'lim maktabi Matematika-informatika fani o'qituvchisi

abdullayevagulbahor1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14414073>

Anotatsiya: Ushbu maqolada stereometriya masalalarini maktab o'quvchilariga oddiy va tushunarli usullarda yetkazishning samarali yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Stereometriya - uch o'lchovli shakllarni o'rganadigan matematika bo'limi bo'lib, uning masalalarini tushuntirishda kundalik hayotdagi misollar, 3D modellar, diagrammalar va interaktiv mashqlar yordamida o'quvchilarga qiziqarli va samarali tarzda yetkazish tavsiya etiladi. Maqolada shakllarning ta'riflari, yuzasi va hajmini hisoblash formulalari, hamda ularni o'rgatishning turli metodlari muhokama qilinadi. Shuningdek, stereometriya masalalarini yechishda o'quvchilarga fazoviy tasavvurini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari ko'rsatilib, stereometriyaning ta'limda ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Stereometriya, maktab ta'limi, geometrik shakllar, 3D modellar, yuzani hisoblash, hajmni hisoblash, interaktiv mashqlar, geometrik ta'riflar, fazoviy tasavvur, matematik metodlar.

Annotation: This article discusses effective approaches for conveying stereometry problems to school students in simple and understandable ways. Stereometry, a branch of mathematics that studies three-dimensional shapes, can be taught through everyday life examples, 3D models, diagrams, and interactive exercises to make the learning process engaging and effective. The article covers the definitions of geometric shapes, formulas for calculating surface areas and volumes, and various teaching methods for these concepts. Additionally, the article highlights opportunities for developing spatial imagination and practical skills in students while solving stereometry problems, emphasizing the importance of stereometry in education.

Keywords: Stereometry, school education, geometric shapes, 3D models, surface area calculation, volume calculation, interactive exercises, geometric definitions, spatial imagination, mathematical methods.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные подходы к изложению задач стереометрии школьникам простыми и понятными способами. Стереометрия, раздел математики, изучающий трёхмерные

фигуры, может быть преподана с использованием примеров из повседневной жизни, 3D моделей, диаграмм и интерактивных упражнений, что делает процесс обучения увлекательным и эффективным. В статье рассматриваются определения геометрических фигур, формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов, а также различные методы преподавания этих понятий. Кроме того, подчеркиваются возможности развития пространственного воображения и практических навыков у учащихся при решении задач стереометрии, а также важность стереометрии в образовании.

Ключевые слова: Стереометрия, школьное образование, геометрические фигуры, 3D модели, вычисление площади поверхности, вычисление объема, интерактивные упражнения, геометрические определения, пространственное воображение, математические методы.

Kirish

Stereometriya — uch o'lchamli geometrik shakllarni o'rganadigan matematik bo'lim bo'lib, uning masalalari ko'plab sohalarda, jumladan, fizika, arxitektura, muhandislik va boshqa texnik sohalarda qo'llaniladi. Maktab o'quvchilariga stereometriyani tushuntirishda asosiy maqsad - ularni geometrik shakllar va ularning xususiyatlari bilan tanishtirish, shuningdek, bu tushunchalarni kundalik hayotda qanday qo'llash mumkinligini ko'rsatishdir. Ushbu maqolada stereometriya masalalarini o'quvchilarga oddiy va tushunarli usullarda yetkazishning samarali yondashuvlari ko'rib chiqiladi.

Stereometriyaning maktab ta'limidagi o'rni. Stereometriya matematikaning eng muhim bo'limlaridan biri bo'lib, o'quvchilarni uch o'lchamli shakllar bilan tanishtiradi. Stereometriyani o'rganish o'quvchilarga nafaqat matematik bilimlarni shakllantirishga yordam beradi, balki ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini, fazoviy tasavvurini va analitik yondashuvini ham rivojlantiradi. Ko'pgina matematik masalalar, ayniqsa amaliy masalalar, stereometriya asoslarini bilishni talab qiladi. Shuning uchun, bu mavzuni o'quvchilarga oson va tushunarli qilib yetkazish muhimdir.

Stereometriya masalalarini oddiy usullarda yechish. Stereometriya masalalarini oddiy usullarda tushuntirishda quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

Kundalik hayotdan misollar. Stereometriya masalalarini tushuntirishda, o'quvchilarga shakllarni kundalik hayotdan misollar orqali ko'rsatish juda foydalidir. Misol uchun:

• **Kub:** “Muzqaymoq qutisi kub shaklida bo‘lib, uning barcha tomonlari teng.”

• **Prizma:** “Kitoblar do‘konida sotiladigan kitob qutisi prizma shaklida.”

• **Piramida:** “Misr piramidalari piramida shaklida bo‘lib, ular bir asosga ega.” Bu tarzda shakllarni o‘quvchilarning atrof-muhitidan tanishtirish ularning qiziqishini oshiradi.

3D modellar va diagrammalar. Geometrik shakllarni o‘quvchilarga ko‘rsatishda 3D modellarni yoki oddiy diagrammalarni ishlatish samarali usuldir. O‘quvchilarga kub, prizma yoki piramidaning haqiqiy shakllarini ko‘rsatish, ularni tushunishni sezilarli darajada osonlashtiradi. 3D shakllar va diagrammalar yordamida shakllarning yuzalari, burchaklari va balandliklarini aniq ko‘rsatish mumkin.

Sodda ta’riflar. Har bir stereometrik shaklni sodda va aniq ta’riflash muhimdir. Shakllarning xususiyatlarini oddiy tilda tushuntirish o‘quvchilarning tushunishiga yordam beradi:

• **Kub:** “Kub barcha yuzalari teng bo‘lgan uch o‘lchovli shakldir.”

• **Prizma:** “Prizma ikki parallel yuzaga ega va ular orasidagi qirralar to‘g‘ri chiziqlar bo‘ladi.”

• **Piramida:** “Piramida bitta asosga ega va uning yuqori nuqtasi bitta nuqtada joylashgan.” Ushbu ta’riflar o‘quvchilarga shakllarning o‘ziga xos xususiyatlarini yaxshi tushunishga yordam beradi.

Formula va hisoblash usullari. Stereometriya masalalarini yechishda formulalarni o‘rgatish juda muhim. Har bir shaklning yuzasi va hajmini hisoblash uchun o‘quvchilarga kerakli formulalarni o‘rgatish, masalan:

• **Kubning yuzi:** $S = 6a^2$, bu yerda a — kubning bir tomonining uzunligi.

• **Prizmadaning hajmi:** $V = A \cdot h$, bu yerda A — asosning yuzasi, h — balandlik.

• **Piramidaning hajmi:** $V = \frac{1}{3} A \cdot h$, bu yerda A — asosning yuzasi, h — balandlik.

Bu formulalar yordamida o‘quvchilar shakllarning yuzasini va hajmini hisoblashni o‘rganadilar. Ularni oddiy misollar yordamida mustahkamlash mumkin.

Interaktiv mashqlar. Stereometriya masalalarini yechishda interaktiv mashqlarni qo‘llash juda samarali bo‘lishi mumkin. Masalan, o‘quvchilarni 3D shakllar yaratishga undovchi mashqlar orqali geometrik shakllar bilan ishlashni

yanada osonlashtirish mumkin. Bu, o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Misol: Kube va uning hajmini hisoblash

Masala: Kube shaklidagi obyektning bir tomonining uzunligi 5 sm bo'lsa, uning hajmini hisoblang.

Yechish usuli:

1.Shaklni tasvirlash: Kube — barcha o'lchamlari bir xil bo'lgan uch o'lchovli figura. U 6 ta kvadrat yuzaga ega bo'lib, barcha tomonlari teng.

2.Formulani tushuntirish: Kube hajmini hisoblash formulasi: $V=a^3$ $V=a^3$

Bu yerda a — kubning bir tomonining uzunligi.

3.Amaliy misol: Kube tomonining uzunligi $a=5$ sm. Endi formulaga qo'yib hisoblaymiz: $V=5^3=5 \times 5 \times 5=125 \text{ sm}^3$

4.Natija: Kube hajmi 125 sm^3 ga teng.

O'quvchilarga tushuntirish: Bu yerda kubning barcha tomonlari teng bo'lganligi sababli, uning hajmi faqat bir tomonining uzunligini uch marta o'zi bilan ko'paytirish orqali hisoblanadi. Bu oddiy formulani o'rganish orqali o'quvchilar, uch o'lchovli shakllarning hajmini qanday hisoblashni o'rganadilar.

Metodik tavsiyalar:

Vizual tasvirlar: Bu masalani o'rgatishda o'quvchilarga kubning 3D modelini ko'rsatish yoki kubni shaxsiy ravishda qurish (masalan, konstruktiv materiallardan) orqali fazoviy tasavvurini oshirish mumkin.

Interaktiv mashqlar: O'quvchilarni boshqa o'lchamlari berilgan kublarni hisoblashga va o'zlari mustaqil ravishda hajmi hisoblashga undash.

Bu tarzda oddiy usulda, o'quvchilarni stereometriya masalalarini tushunishga yordam berish mumkin

Xulosa: Stereometriya masalalarini maktab o'quvchilariga oddiy va tushunarli usullarda yetkazish, o'quvchilarning matematik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada stereometriyaning o'quvchilarga qanday qilib samarali taqdim etilishi ko'rsatilgan. Stereometriyani tushuntirishda kundalik hayotdan olingan misollar, 3D modellar va diagrammalarni ishlatish o'quvchilarga geometrik shakllarni va ularning xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shakllarning yuzasi va hajmini hisoblash formulalari, o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga yordam beradi. Bu formulalar yordamida o'quvchilar real hayotdagi ob'ektlarni o'lchashda stereometrik bilimlarini qo'llay olishadi. Shuningdek, interaktiv mashqlar va o'yinlar o'quvchilarni motivatsiya qiladi va geometrik shakllarning fazoviy ko'rinishini

yaxshiroq tushunishlarini ta'minlaydi. 3D shakllar bilan ishlash va ularning xususiyatlarini ko'rish orqali o'quvchilar o'z fazoviy tasavvurini rivojlantiradilar. O'quvchilarga stereometriya masalalarini tushuntirishda sodda ta'riflar va aniq misollar yordamida kompleks tushunchalarni osonlashtirish, ular uchun muhim amaliy bilimlarni yaratadi. Bundan tashqari, stereometriya masalalarini o'rganish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, analitik yondashuv va fazoviy tasavvurini oshirishga katta yordam beradi. Bu bilimlar o'quvchilarga nafaqat matematika, balki fizikada, muhandislikda, dizaynda va boshqa texnik sohalarda ham zarur bo'lgan ko'nikmalarni beradi. Stereometriyaning ta'limdagi o'rnini shundaki, u o'quvchilarga real hayotdagi ob'ektlar va tizimlarni tushunishga yordam beradi, ularga mukammal matematik ko'nikmalarni shakllantiradi va yuqori darajada mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Shunday qilib, stereometriya masalalarini o'quvchilarga oddiy usullarda yetkazish, nafaqat matematikaning asoslarini o'rgatishda, balki o'quvchilarning umumiy bilim doirasini kengaytirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. "Geometriya" Muallif: O. V. Zaharov. nashr yili: 2008 nashriyot: "O'qituvchi"
2. "Geometriya" muallif: A. O. Suyunov. nashr yili: 2015 Nashriyot: O'zbekiston Respublikasining O'qituvchi nashriyoti
3. "O'rta maktabda geometriya o'qitish metodikasi" muallif: M. A. Abdullayev nashr yili: 2007 nashriyot: "O'qituvchi"
4. "Matematika. Geometriya" muallif: R. S. Shermatov. nashr yili: 2009 nashriyot: O'qituvchi
5. "Geometriya va stereometriya bo'yicha o'quv qo'llanma" muallif: I. G. Xo'jaev. nashr yili: 2010 nashriyot: "Fan va texnologiya".